

Psihijatrija
2020:2(3), str. 76-78

DOI: 10.5281/zenodo.4327144

Primljeno: 30.11.2020.
Prihvaćeno: 03.12.2020.

Umjetnički kutak

IZ CIKLUSA
JEDAN DAN U AZILU AGNES
(2016)

Akrilik na platnu (diptih), 200 x 400 cm

Ana Šćekić, akademska slikarka
Podgorica, Crna Gora

Objašnjenje uz sliku

U fokusu je čovjek čije se tijelo pretvara u životinju, a čiji vrisak predstavlja unutrašnje konflikte, (ne)ispoljavanje strahova, proces samo-spoznanje, snagu povezanosti sa prošlošću i (ne)prevazilaženje mučnih mentalnih stanja.

Metaforični naziv azila *Agnes* inspirisan je njemačkom švaljom Agnes Rihter koja je tokom boravka u jednoj njemačkoj instituciji za duševno oboljele sašila ludačku košulju od pocijepanih djelova i na njoj "ispisivala" koncem i iglom svoje misli a koja predstavlja "alternativno ispisivanje dnevnika". Upravo momenat njene intimne reakcije bez koje moj rad ne bi imao smisla, motivisao me je da seriju slika, odnosno azil, koje prikazuju skener unutrašnjih borbi deformisanih kreatura, nazovem Agnes.

Format predstavlja ogledalo mog psihičkog stanja i na njemu je ispoljena borba za sopstvenim identitetom.

Kratka biografija autorke

Ana Šćekić rođena je 1983. godine u Podgorici. Diplomirala je na *Fakultetu likovnih umjetnosti* (FLU) na Cetinju 2008. godine na odsjeku *Slikarstvo*.

Dobitnik je dvije godišnje nagrade FLU- za Slobodni crtež (2006) i za Slikarstvo (2008), kao i nagrade za jedno od najuspješnijih samostalnih izlaganja u 2018. godini u okviru projekta *Dosije Umetnik*, udruženja *Kreativna fabrika* u Beogradu.

Samostalne i kolektivne umjetničke projekte do sada je realizovala u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji i Francuskoj.